

Гребінча Регіна Вячеславівна,
здобувач вищої освіти першого
(бакалаврського) рівня, 3 курсу
Факультету менеджменту, обліку та
інформаційних технологій Одеського
національного економічного
університету, спеціальність ДЗ
«Менеджмент»

Науковий керівник: к.е.н., доцент
кафедри менеджменту організацій
Одеського національного економічного
університету Карпенко Ю. В.

РИЗИК-ОРІЄНТОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ АГРОВОЛЬТАЇЧНИХ ПРОЄКТІВ В АГРОБІЗНЕСІ

Земля - один із найцінніших ресурсів в аграрному бізнесі. Однак у сучасних умовах за неї конкурують одразу два сектори: сільське господарство та сонячна енергетика. Будівництво сонячних електростанцій вимагає значних площ, що призводить до виведення родючих земель із сільськогосподарського обігу. Агровольтаїка пропонує вирішення цього конфлікту: сонячні панелі розміщуються над сільськогосподарськими культурами або між їх рядами, забезпечуючи одночасне використання землі для виробництва енергії та вирощування продукції.

З точки зору агробізнесу, агровольтаїчні проєкти відкривають принципово новий формат диверсифікації доходів: земля перестає бути лише ресурсом для вирощування культур і стає повноцінним енергетичним активом. В останні роки спостерігається стійке зростання впровадження агровольтаїчних систем, особливо в таких країнах, як Японія, Китай, Південна Корея, Німеччина, Франція та Італія.

Проте стрімке масштабування технології виявило системну проблему: відсутність єдиних стандартів проєктування, нормативно-правова невизначеність та недостатня увага до управління ризиками призводять до провалів проєктів. Особливо гостро ці проблеми проявляються в Україні, яка входить до топ-5 аграрних експортерів світу. Після 2022 року країна зіткнулася з критичним дефіцитом електроенергії через масштабне руйнування енергетичної інфраструктури. Агровольтаїка потенційно дозволяє вирішувати обидві проблеми одночасно: генерувати сонячну енергію там, де вже ведеться сільськогосподарська діяльність, не виводячи землю з обороту. Водночас в Україні поки що не існує жодного спеціального нормативного акту щодо агровольтаїки, що робить регуляторний ризик особливо гострим і вимагає приділити йому значну увагу в управлінні якістю таких проєктів.

Метою дослідження є систематизація ключових ризиків агровольтаїчних проєктів та обґрунтування підходів до ризик-орієнтованого управління їх якістю.

Агровольтаїчний проєкт має відповідати двом групам вимог одночасно: з боку енергетики - максимальний виробіток електроенергії, з боку агрономії - збереження врожайності та якості продукції. Складність у тому, що ці цілі природно конкурують між собою: щільніше розміщення панелей підвищує енергетичну ефективність, але зменшує доступ сонячного світла до рослин.

Важливим елементом ризик-орієнтованого підходу є системне виявлення та класифікація ризиків, що впливають на якість проєкту.

На основі дослідження ScienceDirect (2024), присвяченого аналізу ризиків агровольтаїчних проєктів у сільських громадах, виділяють шість груп ризиків [1, с.12]:

- Фінансові ризики: висока капіталомісткість, нестабільність тарифів на електроенергію, труднощі із залученням інвестицій. За даними аналітиків, вартість агровольтаїчних систем на 10-15% вища від стандартних сонячних установок [1, с 14.].

- Регуляторно-правові ризики: відсутність або неоднозначність нормативно-правової бази. У разі зміни цільового призначення земельної ділянки після встановлення панелей фермер може втратити право на аграрні субсидії.

- Технологічні ризики: конструктивні недоліки несучих конструкцій (зокрема, вразливість до вітрових навантажень), деградація панелей, несумісність обладнання.

- Агрономічні ризики: надмірне затінення, зміна мікроклімату, порушення режиму зрошення. Пшениця чи соняшник під панелями дадуть значно менший врожай, тоді як салат, шпинат, полуниця, виноград і навіть яблука певних сортів можуть виграти від часткової тіні.

- Соціально-репутаційні ризики: опір з боку місцевих громад, сприйняття проєкту як «заміни сільськогосподарських угідь» промисловими об'єктами.

- Операційні ризики: інституційна нестабільність контрагентів, партнерів; недостатня кваліфікація персоналу, що обслуговує та експлуатує агровольтаїчні системи.

Врахування зазначених ризиків є основою для формування підходів до ризик-орієнтованого управління якістю.

Першим ключовим підходом є інтеграція аналізу ризиків на етапі планування проєкту. Цей підхід передбачає проведення комплексного аудиту земельної ділянки, оцінювання агрокліматичних умов та математичне моделювання впливу конструкцій на врожайність. Визначення оптимальної конфігурації системи (висоти та кута нахилу панелей) дозволяє мінімізувати конфлікт між енергетичними та агрономічними цілями ще до початку інвестицій [2, с.21].

Другим підходом є впровадження системи моніторингу та контролю якості в процесі реалізації та експлуатації проєкту. Йдеться про регулярне відстеження технічного стану обладнання, показників генерації електроенергії, змін мікроклімату та врожайності культур. Порівняння фактичних результатів із запланованими дозволяє своєчасно виявляти відхилення та застосовувати коригувальні заходи [3, с.9].

Третім підходом є адаптивне управління, що передбачає коригування управлінських рішень на основі накопиченого досвіду та фактичних даних. Це включає зміну агротехнічних заходів, оптимізацію режимів обслуговування обладнання, перегляд фінансових моделей та врахування змін зовнішнього середовища.

Четвертим підходом є інституційне забезпечення управління якістю, яке передбачає розробку національних стандартів і методичних рекомендацій щодо реалізації агровольтаїчних проєктів. Створення чіткої регуляторної бази дозволяє зменшити рівень правової невизначеності та встановити єдині вимоги до якості та безпеки агровольтаїчних систем.

Отже, ризик-орієнтоване управління якістю агровольтаїчних проєктів є комплексним процесом, що охоплює всі етапи їх реалізації та базується на системному врахуванні фінансових, технологічних, агрономічних і регуляторних ризиків. Його застосування дозволяє забезпечити баланс між виробництвом електроенергії та сільськогосподарської продукції, знизити рівень невизначеності та підвищити ефективність використання земельних ресурсів.

Узагальнюючи результати дослідження, слід зазначити, що агровольтаїчні проєкти є складними об'єктами управління, які потребують інтегрованого підходу до забезпечення якості. Систематизація ризиків дозволяє визначити ключові напрями впливу на ефективність проєктів, а впровадження ризик-орієнтованого підходу забезпечує їх превентивне управління. Для України пріоритетним напрямом є розробка національних підходів до управління якістю агровольтаїчних проєктів, що враховують особливості правового середовища, кліматичних умов та структури аграрного виробництва.

Список використаних джерел:

1. Risk Analysis for Agrivoltaic Projects in Rural Farming Communities in SSA. Applied Energy, ScienceDirect, 2024. [Електронний ресурс] - Режим доступу: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261924003167> (дата звернення 05.04.2026)
2. Dupraz C. et al. Combining solar photovoltaic panels and crops. Renewable Energy. [Електронний ресурс] - Режим доступу: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960148110003383> [Дата звернення: 05.04.2026].
3. Stridsman E. Monitoring of microclimate underneath agrivoltaic systems using IoT sensor station. [Електронний ресурс] - Режим доступу: <https://mdh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1742532> [Дата звернення: 05.04.2026].